

TEKNOLOGIYA TA'LIMIDA MATERIALSHUNOSLIK MAVZULARINI O'QITISHDA TAKRORLASH (MUSTAXKAMLASH) DARSLARIDA QO'LLANILADIGAN PEDAGOGIK TEKNOLOGIYALAR

Shaxnoza Jaloldinova Xasanboyevna

Andijon davlat pedagogika instituti v/b dotsent

Farxod Tursunov Ermakboyevich

Andijon davlat pedagogika instituti v/b dotsent

Panjiyeva Gulhayo

Texnologik ta'lim yo'nalishi 2- bosqich talabasi

Qarshiyeva Ra'no

Texnologik ta'lim yo'nalishi 2- bosqich talabasi

Annotatsiya: Texnologiya fani vazifalaridan kelib chiqib ta'lim jarayonlarida Takrorlash darslarida, bir tomondan, mashq hamda boshqa turli vositalar yordamida o'rganilgan o'quv materiallari doirasida malakalar hosil qilish, ikkinchi tomondan esa, bilimlarni konkretlashtirish, kengaytirish jarayonlari amal qiladi. Makolada takrorlash (mustaxkamlash) darslarida Anjuman, rolli sahnalashtirish, quvnoqlar va zukkolar bahsi, ishbilarmonlar o'yini va b. Takrorlash quyidagi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin:

O'qituvchining o'rni va ahamiyati muhim ahamiyat kasb etishi haqida uslubiy tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: Pedagogik texnologiya, Takrorlash (mustahkamlash) darslari, o'quvchining qiziqishi, o'zlashtirishi va h.

Mazkur darslar ma'lum hajmdagi bilimlarni o'quvchilar tomonidan kengroq va chuqurroq o'zlashtirishlarini ta'minlash maqsadida o'tkaziladi. O'quv predmetlari bo'yicha o'rganilgan bilimlarning puxtaligi ko'p jihatdan takrorlash darslarini tashkil qilishga bog'liq. Bunday darslarda oldin o'rganilgan bilimlarga, qoida va ta'riflarga takroriy duch kelinadi. O'rganilgan o'quv materialiga takroriy qaytish shu mavzuga oid faktlarni to'plash va ularni tahlil etish, chog'ishtirish asosida olib boriladi, mavzu bo'yicha yetarli mashq qilinadi. Mashq qilish, olingan bilimlarni turli o'quv sharoitlariga tatbiq etish yo'li bilan o'rganilgan bilimlar takroriy tassavur etiladi. Ana shularga ko'ra mazkur dars tipi oldin o'rganilgan bilimlarni qayta esga tushirish va turli o'quv sharoitlariga tatbiq etish shakli sanaladi.

Takrorlash darslarida, bir tomondan, mashq hamda boshqa turli vositalar yordamida o'rganilgan o'quv materiallari doirasida malakalar hosil qilish, ikkinchi tomondan esa, bilimlarni konkretlashtirish, kengaytirish jarayonlari amal qiladi. Takrorlash quyidagi ko'rinishlarda bo'lishi mumkin:

Dars tipi	Qo'llaniladigan ta'lim texnologiyalari
Takrorlash (mustahkamlash) darslari	Anjuman, rolli sahnalashtirish, quvnoqlar va zukkolar bahsi, ishbilarmonlar o'yini va b.

3. Takrorlash (mustahkamlash) darslarida rolli sahnalashtirish usulini qo'llash. Ma'lumki, metallar turmushda va sanoatda eng ko'p ishlatiladigan materiallardir. SHu sababli o'quvchilarga, talabalarga metallar va metall qotishmalari, ularning fizik va mexanik xususiyatlari, ishlatilish sohalari haqida kengroq ma'lumot berish maqsadga muvofiqdir. Bu ish o'qituvchining og'zaki bayoni bilan kifoyalanib qolmay, balki qiziqarliroq, jonliroq tarzda amalga oshirilsa yanada yaxshi bo'ladi. Masalan, bu ishni rolli sahnalashtirish usulida tashkil etish mumkin. Quyidagi shu haqida fikr yuritamiz. Bu ishni quyidagi bosqichlarda amalga oshirish mumkin:

1. Tashkiliy ishlar. Avvalo bir nechta o'quvchi va talabaga metall va metall qotishmalari turlari bittadan bo'lib beriladi hamda ularga "Siz mana shu metall turini yaxshilab o'rganasiz, uning timsoliga kirasiz va uni sharhlab berasiz",- deb uqtiriladi. So'ngra ko'rinish o'tkaziladigan joy jihozlanadi. Metallardan hamda ulardan qilingan buyumlardan namunalar, metallar haqida ma'lumot beruvchi turli ko'rgazmalar tayyorlanadi. Turli metallar timsolida chikuvchilar tartibi belgilanadi.

2. Asosiy qism. Sariq chakmon nuroniy qiyofali bitta o'quvchi **ruda - ma'dan** timsolida chiqadi va ko'rinish (mashg'ulot, sahna) ni boshqaradi. Sahnaning bir tomonida yarim doira bo'lib turishgan turli metallar timsolidagi o'quvchilarga saxnaning ikkinchi tomonidan ruda timsolidagi o'quvchi yaqinlashib keladi. So'ngra u tomoshabin - o'quvchilarga qarab shunday deydi:

- **Assalomu alaykum, qadrdonlarim!** Sizlar xilma xil rangdagi bu kiyimlarni kiyib, yasanib olganlarni taniysizlarmi? Meni-chi? Yo'q! -deysizlarmi? Unda avvalo o'zimni tanishtiray. Men - ruda, ya'ni ma'dan bo'laman. Men yer osti va tog' jinslari orasida yashayman, mening yoshim, o'h-ho', ming, million yillarga tengdir. Bu yerga meni tinib-tinchimas konchilar olib kelishdi. Ular meni tegirmonga solib, juda ko'p foydali metallar olishlari mumkinligini aytishdi. Eh, qo'yavering, ular meni qazib olish uchun oz-muncha urinishdimi?! Tog'larni portlatib, ekskavatorlar yordamida mashinalarga ortib meni bu yerlarga olib kelishdi. Xullas, bu ishlarning sarguzashti uzoq. Sizlar ko'rib turgan mana bular esa mening farzandlarim, nabiralарim. Ruxsatingiz bilan endi navbatni ularga bersam. Ular ham o'zlarini tanishtirsin.

SHunda qora tUSDagi **CHo'yan** so'z boshlaydi: - Men sanoatda ko'p ishlatiladigan metall - CHo'yan bo'laman. Mening rangimni ko'rib turibsizlar, qoraroq rangdaman. Temir va uglerod qotishmalaridan tashkil topganman. Mendagi uglerod miqdori 2-4 foizni tashkil etadi. Bundan tashqari tanamda (tarkibimda) kremniy, marganets, fosfor, oltingurgut kabi moddalar ham bor. Men qattiq va og'ir metallman. Lekin bitta kamchiligim bor. Men hazilni ko'tara olmayman, ancha mo'rtman. SHu sababli

mendan keskin zarba tushmaydigan buyumlar tayyorlanadi. Turli isitish pechlari, dastgohlarning asoslari va boshqa shu kabilarni mendan tayyorlashadi, hali aytganimdek, bunday buyumlarni bolg'a bilan urib hazillashmang, aks holda arazlab, sochilib ketaman.

SHundan so'ng **Po'lat** so'zga kiradi: - Hoy akaginam, cho'yan, meni esingdan chiqarib qo'ydingmi? Axir biz bitta oiladanmiz, qora metallar sulolasidanmiz-ku! (tomoshabinlarga yuzlanadi). SHuning uchun tarkibimiz, fe'l-atvorimiz ham yaqin. Mening tarkibimda 2 foizgacha uglerod bo'ladi. Men ham cho'yanga o'xshab juda qattiqman, biroq mo'rt emasman, egilaman, bukilaman, ammo darrov sinmayman. SHuning uchun menga bolg'alash va kesish usullarida ishlov berish mumkin. Biz po'latlar madan bobomiz aytganlaridek, turli-tuman ko'rinishdamiz. Masalan, mening yumshoq, qattiq, keskir, zanglamaydigan xususiyatlarga ega bo'lgan do'stlarim bor. Bizdan tunukalar, simlar, quvirlar, mixlar, turli asboblar, keskichlar va shu kabi boshqa narsalar tayyorlashadi(stoldan ayrim buyumlarni olib ko'rsatadi). Men ham maqtansam bo'ladi. CHunki yaxshi xususiyatlarimiz ko'p. Masalan, issiqqa bardoshimiz kuchli, issiqni,elektr tokini yaxshi o'tkazamiz, kislotada erimaymiz, ayrimlarimizhatto zanglamaymiz ham. Bizning bobokolonimiz temir rudasi bo'ladi. Uni to'plab pechlardaeritishadi, maxsus qoliplardan o'tkazib, turli navli prokatlar hosil qilishadi. (plakatdan ko'rsatadi) Bu ishlarni konchilar va degrezlar amalga oshiradilar.

Ruda: - Mana, sizlar qora metallar oilasi bilan tanishdingiz. Biz ikkinchi oilamizning rangli metallar tashkil etadi. Navbat rangli metallarga marhamat!

Alyuminiy: - Mening ismim alyuminiy, rangli metallar oilasining a'zosiman. O'zim aslida oppoq bo'laman, lekin havoda oksidlanish tufayli yuzimni qoramtir rang ham qoplab qoladi. Men unchalik qattiq emasman. Zichligim kam bo'lganidan mendan preslash shtampovkalash usulida osongina ko'plab buyumlar yasash mumkin (olib ko'rsatadi). Ayniqsa, elektr o'tkazgich simlar tayyorlashda asosiy o'rinni egallayman. Uzilib ketmasin deb, bir necha tolalarni eshib elektr simlari tayyorlashadi, hatto atrofimizni po'lat tolalar bilan o'rab quyishadi. Bu ham bizga bo'lgan bir hurmat-da! Vaznim yengilligi uchun meni mashinasozlik, kemasozlik, samolyotsozlikda ham sevib ishlatishadi. Tarkibimga bir oz qalay va shu kabilardan qo'shib, qozon, choynak, hatto, ichki yonuv dvigatellarini tayyorlashadi.

Sahnada ufqday qip-qizil **Mis** paydo bo'ladi. Mis: - Hoy, o'rtoqjon, o'zingni juda ham maqtab yubording-ku?! O'sha sen o'tkazadigan elektr tokini men ishlab beraman-a! Elektr toki hosil qiluvchi mashinalarning yakorlari, cho'lg'amlarini mendan tayyorlashadi-ya. Senga qaraganda vaznim ham, zichligim ham yuqori. SHu sababli mendan, shuningdek, ishqalanadigan yuzalar qoplanadigan buyumlar ham tayyorlanadi. Qadimda ustalar mendan qumg'on, laganlar ham yasaganlar. Endi, o'rtoqjon, menda ham bitta katta kamchilik bor. Sening oppoq yuzing havoda qorayib qolganidek, mening ham qip-qizil yuzim qoramtir bo'lib koladi. Mendan qilingan

tovoqlarda issiqqina palovxonto'rani ham yeb bo'lmaydi-da, afsus! Chunki zahrim chiqib qoladi-da!

Bronza: - Ko'p kuyinmang, Mis aka. Mana sizga yordam beruvchi biz ukalaringiz - bronza bilan latun doim yoningizdamiz. Kichik ukangiz latunning ham texnikadagi xizmatlari beqiyos. U ishqalanuvchi yuzalarni tekis, silliq harakatlanishini ta'minlaydi. Mendan esa turli nishonlar tayyorlashadi va ko'kraklariga taqib maqtanib yurishadi!

Oppoq, yaltiroq rangli qalay gapga arapashadi. **Qalay:** - Endi, og'aynijonlar! Men sof, haqiqiy qalayman. Men tez eruvchanman. SHu sababli men turli radiosxemalarda kavsharlovchi, ya'ni biriktiruvchi sifatida ishlatilaman. Mana, men yaxshi bukilaman (o'quvchi qo'l, oyoq va bel bo'g'inlarini harakatga keltiradi). Bo'g'inlarimga e'tibor bering, bukilganimda qirsillaydi. Haqiqiy qalaylarga shunday ovoz chiqaradi. Begona jinslar aralashmagan qalaylar shunday bo'ladi. Meni tanlashda adashmang, ayniqsa, qo'rg'oshinga aralashmang. Chunki qo'rg'oshin bilan o'xshash tomonlarimiz ko'p (qo'rg'oshin tomoq qirib qo'yadi). Endi, og'aynilar! Yana bir sirni ochaylik. Agar mendan alyuminiyga bir oz qo'shilsa dyuralyuminiy, misga qo'shganda esa, boya gapirgan bronza hosil bo'ladi. Demak, mening ham qadrim, o'rnim chakki emas!

Suhbatga rux aralashadi. **Ruh:** - Men ham rangli metallar oilasiga mansubman. Rangim havorang oq. Singan joyim esa yaltiroq oq kristallar ko'rinishida. Men zanglamayman. SHuning uchun po'lat tunukalar sirtiga himoya vositasi sifatida meni qoplashadi. Mendan tunukasozlar chelak, tog'ora kabi uy-ro'zg'or buyumlari ham tayyorlashadi (olib ko'rsatadi).

Ruda: - Hurmatli ilmi toliblar! Mana siz bir qator metallar bilan tanishdingiz. Ularning urug'-aymoqlari ko'p, hammalari bilan batafsil tanishib ulgurmaymiz. Hu, anavi bir to'p bo'lib turganlarni ko'ryapsizmi? (Sahnaning bir chetida doira bo'lib turganlarni ko'rsatadi. Doira markazida oq va sariq yaltiroq kiyimli o'quvchilar bor. Ularni atrofini xiraroq kiyimli o'quvchilar o'rab olgan). Doira ichidagilar nodir, qimmatbaho metallar - **kumush, oltin va platin**alardir. Ular nihoyatda (qimmatbaho bo'lganliklari uchun atrofiga soqchilar quyib qo'ydik. Aks holda o'g'irlab ketishlari mumkin-da. Bu hazil, albatta. Buni ramziy ma'noda tushunmoq kerak.

Endi ochig'ini aytganda, hunar ham katta ilm. Siz mana shu metall materiallardan biror narsa tayyorlamoqchi bo'lsangiz yoki ulardan tayyorlangan buyumlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz, ularning o'ziga xos fe'l-atvori, ya'ni xususiyatlarini bilishingiz, ularga mos holda ish ko'rishingiz zarur. Aks holda ishingiz yurishmaydi. Yuqorida bu xususiyatlarning ayrimlari bilan tanishdingiz. Endi men sizlarga metallarning asosiy xossalari yana bir bor eslatib o'taman:

1-xossa: **qattqlik**. Bu metallarning boshqa qattiq jismlarga nisbatan qarshilik ko'rsata olish xususiyatidir.

2-xossa: **qayishqoqlik va elastiklik**. Bu metallarning tashqi kuch ta'siridan so'ng o'z holatini saqlab qolish xususiyatidir.

3-xossa: **plastiklik va mo'rtlik**. Bu metallarning tashqi kuch ta'sirida shaklini o'zgartirishi, ya'ni, sinish, darz ketish, parchalanish, ezilish, cho'zilish kabi xususiyatlaridir.

4-xossa: **elektr va issiqlik o'tkazuvchanlik**. SHuning uchun metall buyum yoki tayoqlar (masalan, quvur, armatura va h.)ni elektr simlariga tekkizib bo'lmaydi, tandirga kesov qilinmaydi. Umuman olganda, metallarning xossalari ko'p. Ular odatda fizik, kimyoviy va mexanikaviy xossalar deyiladi. SHuning bilan bugungi uchrashuv - tanishtiruv mashg'ulotimiz tamom. Ustaxonalarda uchrashguncha xayr, azizlar!

Mehnat ta'limiga oid mashg'ulotlarda bunday rolli sahnalashtirishlar orqali o'quvchilarga mazkur mavzuni jonli, ta'sirchan, puxta yetkazish imkoniyatlari mavjud. SHuningdek, bunda o'quvchilar yoki talabalarning mustaqil ishlash, o'z fikrlarini erkin va atroflicha bayon qilish qobiliyatlari ham rivojlanadi.

4. Takrorlash (mustahkamlash) darolarida auktsion dars usulini qo'llash. Texnologiya va kasb ta'limi mashg'ulotlarining samaradorligini oshirishdagi qulay usullardan biri auktsion darsdir. Auktsion darsni "Traktorlar va qishloq xo'jaligi mashinalari" faniga oid "Pluglar, ularning tuzilishi va turlari" mavzusi misolida ko'rib o'taylik.

O'qituvchi auktsionni boshkaruvchi rais vazifasini bajaradi. Bir necha o'quvchilar esa ishlab chikarish korxonalarining savdo vakillari, qolgan o'quvchilar esa xaridorlar bo'lishadi. O'qituvchi darsni tashkil etgandan so'ng auktsionni ochib beradi.

"Hurmatli xaridorlar! Bugungi auktsionimizga yerga ishlov berish uchun mo'ljallangan turli xil pluglar qo'yilgan. Bu pluglarni sotib olib, siz ham ishonchli texnikaga ega bo'lasiz, ham mo'l hosil uchun zamin yaratasiz. Barchalaringizga omad tilaymiz! Pluglar haqida ishlab chikarish korxonalarining savdo vakillari ma'lumot berishadi. Marhamat!".

Bir o'quvchi sahnaga chiqib rasm, plakat hamda diaproektorlar yordamida plugni ta'riflab beradi:

- Hurmatli xaridorlar! Sizlarga tavsiya etmoqchi bo'lgan plugimiz osma PLN-3-35 plugidir. Bu plugimiz texnik don ekinlaridan bo'shagan maydonlarni 30 sm gacha chuqurlikda haydashga mo'ljallangan. Bu plugimiz yig'ma rama, Zta korpus, Zta chimqirqar disksimon pichoq, tayanch g'ildirak, o'rnatish qurilmasi va chuqurlik rostlagichlaridan tuzilgan. Korpus madaniy, yarim vintsimon, vintsimon va kesik shaklli lemexlarni o'rnatish uchun moslangan. Tayanch g'ildirakka haydash chuqurligini belgilovchi maxsus shkala o'rnatilgan. Plugning korpuslari legirlangan yuqori sifatli po'latlardan tayyorlangan. Plugning texnik tavsifnomasi quyidagicha: qamrov kengligi 0,9 dan 1,05 m gacha, ish unumdorligi soatiga 1,1 ga gacha, ish tezligi 7-10 km/soat, yo'l tirqishi 210 mm, gabarit o'lchamlari 2650x1420x1270 mm, massasi- 522 kg. Bu plugni MTZ-80, MTZ-82, YuMZ-6L/M turidagi traktorlarga o'rnatish mumkin.

Ishga tushirilgan kundan boshlab 5 yilgacha kafolat beriladi. Xaridorlar tezkor madaniy, yarimvintsimon va tuproq chuqurlagichlar bilan jihozlangan pluglarni tanlashlari ham mumkin.

SHundan so'ng auksion raisi - o'qituvchi, ikkinchi o'quvchini, ya'ni ikkinchi ishlab chiqarish korxonasi savdo vakilini taklif etadi. SHu tariqa 4-5 o'quvchi turli markadagi pluglarni ta'riflab berishadi. Bunda mavzuga oid maketlar, filmlar, plakatlar va foto rasmlardan foydalanish dars samaradorligini oshiradi.

Auksion turkumiga kiruvchi darslardan yana biri - bozordagi savdo-sotiq ishlaridan foydalanishga oid sahna ko'rinishdagi darsni tashkil etish va o'tkazishdir. Bu darsni o'tish uchun tanlangan sinf o'quvchilari 3-4 guruxga ajratiladi va shu guruxlarning har biriga bog'liq bo'lgan ishlar va vazifalar topshiriladi, ya'ni menejment, o'rinbosar va nazoratchi tayinlanadi. Mana shu "mas'ul shaxslar" boshchiligida guruhlari o'z savdo rastalarini to'ldirishga, mahsulotlarini reklama qilishga va ularni sotishga harkat qilishadi. Misol uchun birinchi guruh - kashtachilar, ikkinchi guruh - tikuvchilar va uchinchi guruh - duradgorlardan iborat bo'lishi mumkin.

Savdo rastalariga turli buyumlar qo'yiladi. Bunda kashtachi guruh o'quvchilari o'zlari tikkan kashtalarni, ro'molchalarni, do'ppi va turli xil naqshlar bilan bezatilgan mahsulotlarini; tikuvchi guruh o'quvchilari turli xil yumshoq o'yinchoqlarni, qo'g'irchoqlar uchun ko'ylak va yubkalarni, dasturxon va sochiqlarni; duradgor o'quvchilar esa turli shakllardagi o'yinchoqlarni, uy-ro'zg'or buyumlari: manzarali guldon, qalamdonlarni, taxtakash va juvalarni sotishlari mumkin.

Mahsulotlarini sotish uchun ular avvalo mahsulotlarini reklama qilishlari va xaridor chaqirishlari lozim. Reklama qilishda o'quvchilar turli xil devoriy gazetalardan va mahsulot namunalaridan foydalanishlari mumkin. Kerak bo'lsa guruhlari vizit qog'ozlari chiqarishlari ham mumkin. Mahsulotlarni xarid qilishda nafaqat o'quvchilar balki o'qituvchilar ham bevosita qatnashishlari mumkin.

O'quvchilarning faoliyatini baholashda ularning qanchalik ko'p mahsulot tayyorlaganliklari, mahsulotlarni reklama qilish va sotish qobiliyati, shuningdek, o'quvchilarni xaridorlar bilan muomalasi e'tiborga olinadi. Yuqori sinf o'quvchilari o'rtasida sotishning yana shunday usulini tashkil qilish mumkin. Ya'ni unda sotuvchilar xarid qilingan mahsulotni o'rab berishlari yoki ko'proq xarid qilganlarga qo'shimcha ravishda qand, saqich, shar kabi narsalarni ham qo'shib berishlari mumkin.

Yuqoridagi kabi darslarda o'quvchilarni bozor faoliyati bilan yaqindan tanishtirish orqali ularda bozor munosabatlarini shakllantirish imkoniyatlari mavjud.

Adabiyot:

1. Tolipov O'.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari: o'quv qo'llanma. –T., "Fan", 2006.

2. Tolipov O'.Q., Karimov I.I., Olimov B.U. Mehnat va kasb ta'limida o'qitishning faol usullaridan foydalanish. –T., 2003. “Maktab va hayot” jurnaliga ilova.
3. Roziqov O. va boshq. Ta'lim texnologiyasi. –T., “O'qituvchi”, 1999.
4. Karimov I. Mehnat ta'limi o'qitish texnologiyalari. - T.: RTM, 2007.